

6th European Congress of Health Sciences

January 11-12, 2025 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-5

doi: 10.5281/zenodo.14623880

USO DA MICROBIOTA INTESTINAL NO MANEJO DE DOENÇAS METABÓLICAS

USE OF GUT MICROBIOTA IN THE MANAGEMENT OF METABOLIC DISEASES

Patrícia Balbi de Assis

Uninassau Cacoal

Larissa Ribeiro Bezerra

Centro Universitário Uninorte

Kennedy da Silva Oliveira

Universidade São Lucas de Porto Velho

Endrio Neander Chaves Salton

Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA)

Rozimeri dos Santos Basso da Silva

Metropolitana

Samilly Quirino Ferreira

UNIFIMCA - Centro Universitário Aparício Carvalho

Bruno Peterle Bussolotti

Universidade Vila Velha

ABSTRACT

The intestinal microbiota plays a crucial role in metabolic homeostasis, influencing processes such as blood glucose regulation, lipid metabolism and inflammatory response. Changes in the balance of this microbiota (dysbiosis) are associated with metabolic conditions such as obesity, type 2 diabetes and metabolic syndrome. The aim of this study was to evaluate the evidence on the impact of using the intestinal microbiota, through probiotics, prebiotics or fecal microbiota transplantation, in the management of metabolic diseases.

Studies indicate that interventions that modulate the intestinal microbiota can improve insulin sensitivity, reduce inflammatory markers and promote weight loss. Specific probiotics and prebiotics have shown significant benefits in regulating blood glucose and reducing serum lipids. Fecal microbiota transplantation, although promising, still has ethical and technical limitations, in addition to requiring further studies to ensure its long-term safety and efficacy.

6th European Congress of Health Sciences

January 11-12, 2025 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-5 (*continue*)

The use of the intestinal microbiota represents an innovative and promising approach for the management of metabolic diseases. However, it is essential to further research to identify more effective and personalized strategies for each patient.

Keywords: Gut microbiota, metabolic diseases, probiotics.

RESUMO

A microbiota intestinal desempenha um papel crucial na homeostase metabólica, influenciando processos como regulação da glicemia, metabolismo lipídico e resposta inflamatória. Alterações no equilíbrio dessa microbiota (disbiose) estão associadas a condições metabólicas como obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Como objetivo, avaliar as evidências sobre o impacto do uso da microbiota intestinal, por meio de probióticos, prebióticos ou transplante de microbiota fecal, no manejo de doenças metabólicas.

Estudos indicam que intervenções que modulam a microbiota intestinal podem melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir marcadores inflamatórios e promover perda de peso. Probióticos e prebióticos específicos mostraram benefícios significativos na regulação da glicemia e redução de lipídeos séricos. O transplante de microbiota fecal, embora promissor, ainda apresenta limitações éticas e técnicas, além de necessitar de mais estudos para garantir sua segurança e eficácia em longo prazo.

O uso da microbiota intestinal representa uma abordagem inovadora e promissora para o manejo de doenças metabólicas. No entanto, é essencial aprofundar as pesquisas para identificar estratégias mais eficazes e personalizadas para cada paciente.

O uso da microbiota intestinal representa uma abordagem inovadora e promissora para o manejo de doenças metabólicas. No entanto, é essencial aprofundar as pesquisas para identificar estratégias mais eficazes e personalizadas para cada paciente.

Palavras-chave: Microbiota intestinal, doenças metabólicas, probióticos.